

YEVROPA MAMLAKATLARIDAGI 3-7 YOSHLI BOLALARDA KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISHDA INTERFAOL METODLAR

Ibrohimova Gulbadanbegim Shuhratjon qizi¹, Ahmadjonova Dilorom Tursunboy
qizi²

¹NamDPI Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi, ²NamDPI Maktabgacha ta'lim yo'nalishi
1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15495216>

Annotatsiya. Ushbu maqolada 3-7 yoshgacha bo'lgan bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish va maktabgacha yoshidagi bolalarda rivojlanish sohalari kompetensiyalari haqida ma'lumotlar haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: kommunikativ kompetensiya, ta'lim, texnologiya, metod, o'yin, integratsiya, shaxs, san'at, rivojlanish, pedagog, shaxs.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования коммуникативной компетентности у детей 3–7 лет, а также сведения о компетенциях сфер развития у детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, образование, технология, метод, игра, интеграция, личность, искусство, развитие, учитель, человек.

Annotation. This article discusses the formation of communicative competence in children aged 3-7 years and information about the competences of the development areas in preschool children.

Keywords: communicative competence, education, technology, method, game, integration, personality, art, development, teacher, personality.

Kirish

Maktabgacha ta'lim tashkilotida tayyorlov guruhidagi tarbiyalanuvchilarning yosh xususiyatlari, hayot ostonasining eng qiziqarli bosqichlaridan biridir. Dunyoni, atrof olamni, san'at va ijodkorlikni anglash imkoniyat eshiklari ochilishi bilan birgalikda, bu yosh vakillari sekin – astalik bilan eng muhim hodisaga tayyorgarlik ko'radilar, ya'ni maktab ta'limiga. Bu yosh davri nafaqat qiziqarli, balki ota-onalar va tarbiyachi- pedagoglar uchun ham birdek mas'uliyatni talab etadi. 3-7 yoshgacha bo'lgan bolalarning kayfiyatlar odatda tez o'zgaruvchan bo'ladi, bunga sabab ular xissiyotlariga bo'ysunishidir, bu esa tabiiy jarayon xisoblanadi. 7 yoshdan boshlab bolaning aqliy rivojlanishi jadallik bilan oshadi. Bu yosh vakillari hissiyotlarsiz ham o'zlari uchun zarur bo'lgan jarayonni tushuntira bera oladilar. Aynan shu yoshda bolalar o'zlarini shaxs sifatida anglashni boshlaydilar, ularda noodatiy argumentlarga asoslangan fikrlari paydo bo'ladi.

Kommunikativ kompetensiya-atrofdagi odamlar bilan o'zaro munosabatlarning konstruktiv usullari va vositalariga ega bo'lishini taqozo qiladi; muloqot qilish va yuzaga kelgan o'yin, bilish, maishiy va ijodiy vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilish qobiliyati. Bu kompetensiyaga nutqni rivojlantirish ham kiradi. Nutq bolaning kognitiv va ijtimoiy rivojlanishi hamda dunyoni bilish uchun zarur vositadir. Mazmunga boy va rag'batlantiruvchi ta'lim muhitida bolalar og'zaki va yozma muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradilar, bu ularga o'zlariga ishonishga, boshqalar bilan yaxshi munosabatlarni o'rnatishga, dunyo haqidagi

tushunchalarni shakllantirishda, mashg‘ulotlarda shtirok etishga va loyiha ishlarini jamoa bo‘lib bajarishga yorda beradi. Bolalar kattalar va boshqa bolalar tomonidan tushunishlari uchun o‘zlarini namoyon etishlari mumkin. Ular aytganlarni tushunish uchun tinglaydilar va kuzatadilar; savol va topshiriqlarni eshitadilar va shunga mos javob berishadi. Ular nutqni, ayniqsa o‘qish va yozishni o‘z ichiga oladi mashg‘ulotlarga ijobiy qarashadi. Ular nutqning turli shakl va funksiyalarini biladilar, ulardan foydalanadilar va kerak bo‘lganda ularni turli xil muloqot holatlarida moslahtiradilar.

Kommunikativ kompetensiya, birinchi navbatda, shaxsning rivojlanishi va o‘z-o‘zini rivojlantirish jarayonida shakllanadigan o‘qituvchining shaxsiy sifati; ikkinchidan, pedagogik muloqot maqsadlari, mohiyati, tuzilishi, vositalari, xususiyatlari to‘g‘risida o‘qituvchining xabardorligi ko‘rsatkichi; tegishli texnologiyani bilish darajasi; mutaxassisning individual psixologik fazilatlarini; aloqa faoliyatini doimiy ravishda takomillashtirishga intilish; inson shaxsiyatiga yo‘naltirish, asosiy qadriyat sifatida, shuningdek, pedagogik muloqot jarayonida yuzaga keladigan muammolarni nostandart, ijodiy hal qilish qobiliyati.. Kasbiy muloqot o‘qituvchining kommunikativ kompetensiyasining asosiy qismidir, u har doim hamjamiyatni, o‘xshashlikni, o‘zgalarni anglash va qabul qilishga bo‘lgan o‘zaro intilishni, nafaqat oqilona o‘lchash va javob berish, balki hissiyot bilan hamdard bo‘lishni tutadi. Psixologik va pedagogik adabiyotlarda “kompetensiya” tushunchasi nisbatan yaqinda keng tarqaldi. 1960-yillarning oxiri 1970-yillarning boshlarida g‘arbda va 1980-yillarning oxirlarida mahalliy adabiyotlarda maxsus yo‘nalish – ta’limda kompetensiyaga asoslangan yondashuv paydo bo‘ldi. Kompetensiyaviy yondashuvda ta’lim natijasiga e’tibor beriladi va, natijada, olingan ma’lumot miqdori emas, balki insonning qobiliyati turli xil muammoli vaziyatlarda harakat qilish, shu bilan birga, ta’lim natijalari ta’lim tizimidan tashqarida muhim deb tan olinadi. Kommunikativ kompetensiya – ijtimoiy vaziyatlarda ona tilida hamda birorta xorijiy tilda o‘zaro muloqotga kirisha olishni, muloqotda muomala madaniyatiga amal qilishni, ijtimoiy moslashuvchanlikni, hamkorlikda jamoada samarali ishlay olish layoqatlarini shakllantirishni nazarda tutadi. Bugungi kunga qadar “kommunikativ kompetensiya” tushunchasiga bir qanqa chet el va mahalliy pedagoglar tomonidan turlicha ta’riflar berilgan. Pus pedagogigi S.A.Gilmanova o‘zining ilmiy faoliyatida nolingvistik fakulteti talabalarining chet tilidan kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shartlarini tahlil qilgan va ko‘plab ta’riflarni keltirgan. Pedagogika fanlari nomzodi E.I.Litnevskaya “kommunikativ kompetensiya” atamasiga “nutq faoliyatining barcha turlarini hamda og‘zaki va yozma nutq madaniyati elementlarini, ma’lum bir yosh uchun hayotiy ahamiyatga ega bo‘lgan muloqot sohalari va vaziyatlarida tildan foydalanishning asosiy ko‘nikmalari va malakalarini egallash” deb ta’rif beradi. Tez o‘zgarayotgan davrda maktabgacha yoshdagi bolalarni o‘zaro bir-biriga muloqot qilishga o‘rgatish muhim o‘rin egallaydi. Chunki bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlash va moslashuvda kommunikativlik zarurati mavjud. Bu esa faoliyatning samarali natijasi hamda o‘zaro munosabat qilish jarayoni bilan bog‘liqdir. Bola shaxsining samarali muloqotining eng zarur komponentlaridan biri kommunikativ kompetensiyaning shakllanganligidir. Ma’lumki, insonlarning kommunikativ kompetensiyasi tarkibiga boshqalar bilan o‘zaro harakat qilish, o‘quv jarayoni, madaniy va ijtimoiy hayotda muloqot yuritishda foydalaniladigan turli belgilar ya’ni nutq, til va turli vaziyatlar kiradi. Bolalarning shaxs sifatida shakllanishida ta’limning ilk bo‘g‘ini bo‘lgan maktabgacha ta’lim muhim sanaladi. Bu davrda bolalar atrof olam va jamiyat, ijtimoiy hayot haqidagi barcha ma’lumotlarni juda tez o‘zlashtiradilar. Maktabgacha yosh davrida bolalar o‘zlashtirgan bilim va ko‘nikmalar butun hayoti davomida asqotadi. Bugungi kunda maktabgacha ta’lim sohasida juda katta islohotlar amalga oshirilmoqda biroq, o‘quv-tarbiyaviy jarayonda turlicha yondashuvlar

olib borilsa-da, bolalarning maktab ta'limiga moslashishi, tengdoshlari va atrofdegilar bilan samarali muloqotga kirishishi qiyin kechmoqda. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kompleks rivojlantirish orqali ularni maktab ta'limiga intensiv tayyorlash masalasi dolzarb sanalmoqda. Mazkur yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish maktab ta'limiga tez va samarali moslashish omili hisoblanadi.

Bolaning rivojlanish sohalari kompetensiyalari Bolaning kompetensiyalari bola rivojining quyidagi sohalari belgilanadi:

- ✓ jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi;
- ✓ ijtimoiy-hissiy rivojlanish;
- ✓ nutq, muloqot, o'qish va yozish malakalari;
- ✓ bilish jarayonining rivojlanishi;
- ✓ ijodiy rivojlanish;

Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish” sohasi kompetensiyalari. “Jismoniy rivojlanish va sog'lom turmush tarzining shakllanishi” sohasidagi o'quv-tarbiyaviy faoliyat yakunlanganidan so'ng 6-7 yoshli bola: -o'z imkoniyatlari va yoshi bilan bog'liq jismoniy rivojlanish me'yorlariga mos ravishda jismoniy faollik ko'rsatadi; -turli harakatchanlik faolligini uyg'un ravishda va maqsadli bajarishni biladi; -turli hayotiy va o'quv vaziyatlarida mayda motorika ko'nikmalaridan foydalanadi; -o'z harakatlarini hissiyot va sezgi organlari yordamida boshqaradi; -shaxsiy gigiyena malakalarini qo'llaydi; -sog'lom turmush tarzi va ovqatlanish asoslarini biladi; -xavfsiz hayotiy faoliyat asoslari qoidalariga rioya qiladi. 4-§. “Ijtimoiy-hissiy rivojlanish” sohasi kompetensiyalari 15. “Ijtimoiy-hissiy rivojlanish” sohasidagi o'quv-tarbiyaviy faoliyat yakuniga yetganidan so'ng 6-7 yoshli bola: -o'z “Men”i va boshqa insonlarning hayotiy faoliyat muhitidagi roli to'g'risida tasavvurga ega bo'ladi; -o'z hissiyotlarini boshqaradi va ularni vaziyatga mos ravishda ifodalaydi; -o'z galarning hissiyotlarini farqlaydi va ularga mos ravishda javob beradi; -kattalar va tengdoshlar bilan vaziyatga mos ravishda muloqot qiladi; -murakkab vaziyatlardan konstruktiv chiqish yo'llarini topadi.

Aynan o'yin bolaning ijtimoiy va kommunikativ rivojlanishi jarayonida ham o'qituvchilar, ham ota-onalar uchun ishonchli yordamchi bo'lishi mumkin. Axir, hatto katta yoshdagi bolalar uchun ham, bolalar haqida gapirmasa ham, o'yin etakchi faoliyat bo'lib kelgan va shunday bo'lib qoladi va o'yin davomida muloqot, uning ajralmas qismidir. O'yin faoliyatining katta roli va uning bola hayotidagi ahamiyati ham psixolog tomonidan tayinlangan L. S. Rubinshteyn, Kim ta'kidladiki, faqat o'yin davomida bola nafaqat bironing rolini o'ynaydi va bironing shaxsiyatiga taqlid qiladi, balki o'zinikini kengaytiradi, chuqurlashtiradi va boyitadi. Va buning natijasida uning atrofidagi dunyo va unda sodir bo'layotgan voqealarni tushunish osonroq bo'ladi. Biroq, o'yin boshqacha va chaqaloq uchun qiziqarli bo'lgan narsa 4-5 yoshli bolani umuman qiziqalmasligi mumkin. Shuning uchun o'yin faoliyati nafaqat bolaning yoshiga mos kelishi, balki unga davom etayotgan voqealarni nazorat qilish hissini ham berishi kerak. Faqat bu holatda u nafaqat insoniy munosabatlarning ma'nosi va barcha ahamiyatini tushunadi, balki ulardagi o'z o'rnini ham anglaydi. Va bu allaqachon zarur ko'nikmalar va muloqot tajribasini shakllantiradi, bu unga ushbu bosqichda ham, kelajakda ham foydali bo'ladi. Shunday qilib, yosh bolalar uchun (2 - 3 yosh), oddiy rolli o'yinlar har qanday mavzuda "Do'konda o'ynash", "Doktor o'ynash", "Onalar va qizlarni o'ynash" va boshqalar.

Xulosa: Maktabgacha 3-7 yoshgacha bo'lgan bolalarda kommunikativ rivojlanish ularda atrof-muhitga, kattalar bilan o'zaro muloqot qilishning konstruktiv usullari va ular bilan muloqot qilish va yuzaga kelgan o'yin, bilish, maishiy, va ijodiy vazifalarni muvaffaqiyatli hal qilish va uni yanada rivojlantirish qobiliyati hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. MH Asranbayeva, GS Ibrohimova THE FIRST STEP IS THE ROLE OF THE STATE CURRICULUM IN ORGANIZING THE PEDAGOGICAL PROCESS Miasto Przyszłości 41, 269-270
2. IMPROVING THE PROCESS OF USING NEW ADVANCED PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATION OF PRESCHOOL CHILDREN GS Ibrahimova INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN ...
3. Asranbayeva, M. X. (2020). Notoliq oilalarda maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining oziga xos xususiyatlari. Scientific Bulletin of Namangan State University, 2(4), 532-535.
4. Xalimjanovna, A. M. (2024). Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiyaviy faoliyatlarni tashkil etishga zamonaviy yondashuv ta'lim bilan amaliyot integratsiyasi. Science and innovation, 3(Special Issue 31), 451-454.
5. Асранбаева, М. (2015). МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ТРЕВОЖНЫМИ ДЕТЬМИ. Проблемы та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії, 275.
6. Асранбоева, М. Х. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ. ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ, 14.
7. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr)-T.: 2022
8. Abduhakimova M.K. O‘zbekiston Respublikasida maktabgacha ta’lim tizimi taraqqiyotining tashkiliy –pedagogik asoslari (1991-2000 yy). Avtoref. ped.fan.nom.- T.: 2004.-22 b.
9. O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan Davlat talablari- T.: 2018
10. I.A. Karimov. Barkamol avlod orzusi. - T.: «O‘zbekiston» - 2000.
11. O‘zbekiston Respublikasining qonuni. Maktabgacha ta’lim va tarbiya to‘g‘risida. T.: 2019-yil 16-dekabr, O‘RQ-595-son. Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 17.12.2019-y., 03/19/595/4160-son).
12. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz.-T.: O‘zbekiston, 2016.- 56 b
13. Abduhakimova M.K. O‘zbekiston Respublikasida maktabgacha ta’lim tizimi taraqqiyotining tashkiliy –pedagogik asoslari (1991-2000 yy). Avtoref. ped.fan.nom.- T.: 2004.-22 b.